

Бардадим О. В.

аспірант кафедри початкової освіти Черкаського національного університету
імені Богдана Хмельницького, Черкаси, Україна

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2777-6568>

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОДИН ЗІ СПОСОБІВ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Діяльнісний підхід розглядає педагогічні явища в таких аспектах: цілі, мотивація, дії, діагностика й корегування, контроль досягнутих результатів, які стосуються особистих досягнень студентів. Діяльність студентів залежить від сформованих результатів, що пов'язані з певним типом знань і навичок. Сучасний учитель повинен уміти використовувати цифрові технології в навчальній діяльності. Наразі існує велика кількість освітніх онлайн-ресурсів [1, с. 234–235], що передбачає набуття нового досвіду, оцінку діяльності, індикацію й засвоєння знань і вмінь. Для того щоб сформувати інформаційно-цифрову компетентність викладача за допомогою інтернет-технологій, з педагогічної точки зору слід визначити результати навчання та діяльність (таблиця).

Таблиця

Діяльність студентів під час навчання

Тип ресурсу	Результати навчання (чого навчати)	Важливість (з якою метою навчати)	Діяльність (як навчати)
Wiki [2, с. 86–87]	Інформаційна компетентність	Робота з інформацією; вивчення явища	Написання есе
Блоги на різних вебплатформах	Критична робота з інформацією	Комунікація; співпраця; погляд на інформацію з різних точок зору	Дебати; групова робота; інтерактивні вправи
Ресурси для перевірки інформації на плагіат	Інформаційна грамотність; академічне письмо	Робота з академічними джерелами	Посилання на джерела; перевірка тесту
Конференції (Google Meet, Zoom, Skype, Teams та ін.)	Презентація навчального контенту за допомогою онлайн- ресурсів	Уміння комунікувати та організувати	Коментування; відеообговорення; усне спілкування; робота з цифровими ресурсами
Відео (відеоконтент YouTube тощо)	Презентаційні навички; усне спілкування; цифрова грамотність	Альтернатива: віч-на- віч чи тест; перегляд недоступних начальних матеріалів; гнучкий доступ до ресурсів	Обмін, обговорення, пояснення відеоматеріалу; презентація; обговорення есе; цифрова грамотність (використання та створення контенту)

Тип ресурсу	Результати навчання (чого навчати)	Важливість (з якою метою навчати)	Діяльність (як навчати)
Віртуальні лабораторії [3, с. 448–449]	Інформаційно-цифрова компетентність	Відтворення природних процесів та явищ	Демонстрація з поясненням фрагмента уроку; групова робота; виконання завдань за інструкцією

Список використаних джерел

1. Бардадим О. В. Можливості використання освітніх онлайн-сервісів в процесі підготовки вчителів природничого напрямку. *Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи* : матеріали всеукр. наук. конф., м. Житомир, 29 квіт. 2020 р. Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2020. С. 234–235. URL: <http://eprints.cdu.edu.ua/4514/>.

2. Бардадим О. В. Формування компетенцій роботи з літературними джерелами за допомогою інструменту Wikipedia при підготовці студентів ВНЗ. *Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід* : зб. матеріалів VI Міжнар. круглого столу, м. Черкаси, 13 трав. 2020 р. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. С. 86–88. URL: <http://eprints.cdu.edu.ua/4531/>.

3. Бардадим О. В. Формування інформаційно-цифрової компетентності викладача природничих наук за допомогою онлайн-ресурсу РНЕТ. *Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених «РОДЗИНКА – 2022»* : XXIV Всеукр. наук. конф. молодих учених, м. Черкаси, 27–28 квіт. 2022 р. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2022. С. 450–455. URL: <http://eprints.cdu.edu.ua/4894/>.

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ

ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ

Державна наукова установа

ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: УПРАВЛІННЯ, ЦИФРОВІЗАЦІЯ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ АСПЕКТИ

IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

EDUCATION OF UKRAINE UNDER MARTIAL LAW: MANAGEMENT, DIGITALIZATION, EUROPEAN INTEGRATION ASPECTS

IV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

2022

iea.gov.ua

**Міністерство освіти і науки України
Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики»**

**Ministry of Education and Science of Ukraine
State Scientific Institution «Institute of Educational Analytics»**

**Збірник тез доповідей
IV Міжнародної науково-практичної конференції
«ОСВІТА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО
СТАНУ: УПРАВЛІННЯ, ЦИФРОВІЗАЦІЯ,
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ АСПЕКТИ»**

25 жовтня 2022 року

м. Київ, Україна

**Book of Abstracts
of the IV International Scientific and Practical Conference
«EDUCATION OF UKRAINE UNDER MARTIAL
LAW: MANAGEMENT, DIGITALIZATION,
EUROPEAN INTEGRATION ASPECTS»**

October 25th, 2022

Kyiv, Ukraine

Рекомендовано до друку Вченою радою
Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики»
(протокол № 8 від 02 грудня 2022 р.)

Редакційна колегія:

С. Л. Лондар, доктор економічних наук, професор – головний редактор;
А. О. Литвинчук, кандидат економічних наук – заступник головного редактора;
Г. М. Терещенко, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник – заступник головного редактора;
А. В. Кир'янов – заступник головного редактора;
Н. Б. Пронь, кандидат економічних наук – відповідальний секретар.

Відповідальний за випуск: А. Б. Нефедов

Редактор: І. А. Книш

Освіта України в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти : збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 25 жовт. 2022 р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2022. 360 с.

Збірник містить матеріали доповідей учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта України в умовах воєнного стану: управління, цифровізація, євроінтеграційні аспекти», що присвячені пошуку шляхів розв'язання нагальних проблем української освіти та науки, що виникли у зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні унаслідок повномасштабної, неспровокованої збройної агресії російської федерації проти України

Збірник тез доповідей розміщено у вільному доступі на сайті ДНУ «Інститут освітньої аналітики» в рубриці «Матеріали комунікаційних заходів» (2022 рік).

Автори несуть повну відповідальність за зміст і достовірність матеріалів, що публікуються, дотримання загальноприйнятих принципів наукової етики, відсутність плагіату у своїх тезах.

Редакційна колегія не завжди поділяє позицію авторів.

© Автори, 2022

© ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2022

Recommended for publication by the Academic Council
of the State Scientific Institution «Institute of Educational Analytics»
(Protocol № 8 of 02.12.2021).

Editorial board:

Sergiy Londar, Dr. Sc. (Economics), Professor – editor-in-chief;
Andrii Lytvynchuk, Ph. D. (Economics) – deputy editor-in-chief;
Hanna Tereshchenko, Ph. D. (Economics), senior research fellow – deputy editor-in-chief;
Andrii Kyrianov – deputy editor-in-chief;
Natalia Pron, Ph. D. (Economics) – executive secretary.

Responsible for the issue: Andrii Nefedov

Editor: Iryna Knysh

Education of Ukraine under martial law: management, digitalization, European integration aspects: Book of Abstracts of the IV International Scientific and Practical Conference (electronic scientific publication), October 25th, 2022. Kyiv : SSI «Institute of Educational Analytics», 2022, 360 p.

Book of Abstracts contains materials of participants' reports of the IV International Scientific and Practical Conference «Education of Ukraine under martial law: management, digitalization, European integration aspects» devoted to finding ways to solve the relevant problems of Ukrainian education and science that arose due to the implementation of martial law in Ukraine as a result of the full-scale, unprovoked armed aggression of the Russian Federation against Ukraine.

The conference materials are available on the website of the SSI «Institute of Educational Analytics» under the heading «Materials of communication events» (2022).

Responsibility for the content and reliability of published materials, the compliance of general scientific ethics principles, the absence of plagiarism lies entirely with the authors.

The editorial board does not always share the position of the authors.

© Authors, 2022

© SSI «Institute of Educational Analytics», 2022

Gaiduk I. S.	INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE MANAGEMENT OF INCLUSIVE EDUCATION TAKING INTO ACCOUNT THE EU EXPERIENCE	181
Лісецька І. С.	РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	185
Остапенко Е. О., Мендрух Ю. М., Ходакевич О. Г.	ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ GRAMMAR LAB	187
Біліченко С. П.	ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	190
Медведська В. Б., Заліська С. С., Маранчак В. О.	ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ КОМП'ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	193
Гордійчук О. М.	ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	197
Тушко Д. А.	ІННОВАЦІЇ У ВИКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЙСЬКОВО-ПРИКОРДОННОЇ КОМПОНЕНТИ	199
Тітова Л. О.	ВИЗНАЧЕННЯ ЗАСОБІВ ГЕЙМІФІКАЦІЇ ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС	201
Олійник М. М.	ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ	203
Коритна Л. В.	ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕДЬЮТЕЙНЕМЕНТ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА ПРИКЛАДІ АВТОРСЬКОЇ ГРИ	206
Пилипенко О. О.	УПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	209
Бардадим О. В.	ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОДИН ЗІ СПОСОБІВ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК	211

Секція 4. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Султанова Н. В., Садова С. С.	ЗНАЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ	213
Козубцов І. М.	ПРОФЕСІЙНЕ ВИГОРАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА НЕЯКІСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ	217

Павлик Н. В. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ГАРМОНІЗАЦІЇ СТАНУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ПЕДАГОГА В УМОВАХ ВІЙНИ	221
Березюк Т. П. ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМИ: КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ТА ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ	224
Грубі Т. В. РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ	227
Маслова А. В., Артеменко Л. П. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІК НЛП ЯК ЗАСІБ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ	230
Подкупко Т. Л. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ	233
Іванова О. С. СМІХОТЕРАПІЯ В ПОДОЛАННІ ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ СТАНІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ЯК ТЕЗА ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТЕРАПЕВТИЧНІЙ СПІЛЬНОТІ	235
Овчаренко О. Ю. ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ	239
Гіржева Г. О. СТРЕС І СТРЕСОВІ ФАКТОРИ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ	243
Бугрімова Н. А. КОНФЛІКТ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПСИХОЛОГА ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ	246
Захаров В. В. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ЕФЕКТИВНІСТЮ МНЕМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ СПЕЦІАЛІСТА ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	249
Феніна А. І. ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ТА КОРЕКЦІЯ ОБРАЗУ «Я» У САМОТНІХ ЖІНОК ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	253
Міцкевич Х. К. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЯ	256
Аніщенко А. В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ЛЮДИНИ ПІД ВПЛИВОМ СТРЕСОГЕННИХ СИТУАЦІЙ В ОСВІТІ	259
Шапран А. О. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	262
Васильченко А. П. ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ'ЯЗАННЯ	266
Петрук М. П. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ТА МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТА- ПСИХОЛОГА НА ПОЧАТКУ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	269